

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874
printed version-ISSN : 2504-2238
www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommaro
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'ímago al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rosend Arques

87-102

Il geometra e l'imgo al cerchio

Il sacro in Dante e Gaudí e le formule matematiche dell'Amore

CARLA ROSSI

Institut d'Estudis Filològics Dantescs i Digitals Avançats Barcelona

ORCID: 0000-0001-6557-3684

Abstract: Il contributo, presentato al convegno *Il sacro in Dante e Gaudí*, analizza l'intersezione tra cosmologia dantesca e spazialità gaudiniana, seguendo come filo conduttore il tema del limite conoscitivo implicito nella quadratura del cerchio – problema matematico centrale nel Medioevo – e la tensione tra geometria euclidea e intuizione poetica dantesca di uno spazio curvo non euclideo. Vi si propone una lettura comparata di Dante e Gaudí come pensatori del sacro, per i quali la geometria si trasforma da strumento razionale in spazio teofanico, e il fallimento della misura euclidea diventa condizione della visione. L'universo poetico di Dante prefigura, per analogia, le forme architettoniche di Antoni Gaudí. L'analisi dialoga con le interpretazioni di Pavel Florenskij, Mark Peterson e Marco Bersanelli, che hanno individuato nella *Commedia* una concezione cosmologica affine al modello della 3-sfera formalizzato da Riemann ed Einstein. In questo orizzonte si colloca la riflessione su Gaudí, che nelle forme non euclidee della *Sagrada Família* traduce nello spazio architettonico la stessa tensione dantesca tra umano e divino.

L'autrice ringrazia David, da ventisette anni custode discreto dell'equilibrio delle formule dell'amore.

Quando, oltre un anno fa, il collega Raffaele Pinto mi accennò per la prima volta all'idea di questo convegno, mi venne subito alla mente una figura retorica che, più di ogni altra, mi parve racchiudere l'essenza del sacro in Dante e in Gaudí: quella che ho poi scelto come titolo di questo intervento, *il geometra e l'imgo al cerchio*.

Mi sembrò evidente che, nel tentativo di conciliare la cosmologia geocentrica aristotelica con quella cristiana, teocentrica, quel *cerchio* dantesco – la cui quadratura è impossibile – rappresenti il limite estremo della geometria euclidea. È su quella soglia che la ragione si arresta e si apre, letteralmente, lo spazio di una diversa intuizione geometrica, rielaborata architettonicamente da Gaudí nella sua basilica.

Dante eredita una visione cosmologica che ha radici nel pensiero greco presocratico traslato dal neoplatonismo.

È nel *Liber XXIV philosophorum*,¹ testo di origine altomedievale (IX sec.), attribuito ad Ermete Trismegisto, che compare per la prima volta l'immagine di “Dio sfera infinita”, fondata sull'idea neoplatonica della coincidenza tra massimo e minimo, tra centro e

¹ *Liber viginti quattuor philosophorum*, a c. di F. Hudri (CCCM 143A), Turnhout 1997, 7.1-2.

circonferenza, che traduce in forma geometrica il concetto dell'unità e ubiquità divina come principio e fine di tutte le cose: *Deus est sphaera infinita, cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam* ("Dio è una sfera infinita, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo").

Nel XII secolo Alano di Lilla riprende e sviluppa il concetto, trasferendolo dal piano metafisico a quello più propriamente cosmologico: *Deus est sphaera intelligibilis, cuius centrum ubique, circumferentia nusquam* ("Dio è una sfera intelligibile, il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo").²

La stessa immagine riappare poi in Bonaventura (nell'*Itinerarium mentis in Deum* V, 8, dove la sfera divina coincide con la totalità dell'essere), sino a raggiungere la sua più alta formulazione filosofica nel *De docta ignorantia* (I, 13) di Niccolò Cusano, che esplicita ciò che in Alano e Bonaventura era rimasto implicito: l'infinità divina non si misura nello spazio, ma come presenza che annulla la distanza tra interno ed esterno, tra contenente e contenuto.

Un'analogia è offerta, nell'ebraismo, dal concetto cabbalistico di *Ein Sof* — l'Infinito, senza confini né direzione, presente in ogni luogo e in nessuno. In egual misura, la rappresentazione circolare serve a esprimere l'assenza di misura: "non ha inizio né fine, né centro né circonferenza", si legge nello *Zohar* (I, 15a).

Anche per Dante la sfera è figura privilegiata del divino, poiché non rappresenta un semplice artificio cosmologico, ma la forma simbolica attraverso la quale l'intelletto umano tenta di concepire l'infinito: un centro presente in ogni cosa e al tempo stesso inafferrabile, un perimetro che non esiste perché tutto lo contiene.

Nel momento in cui si trova a descrivere la *visio Dei*, il Poeta ha un'intuizione geniale. Giunto all'estrema periferia dell'universo aristotelico, Dante, guidato da Beatrice, guarda prima verso il basso: il suo sguardo abbraccia la fuga vertiginosa dei cieli concentrici e, in fondo, quasi impercettibile, la Terra in rotazione.

Col viso ritornai per tutte quante
le sette spere, e vidi questo globo
tal, ch'io sorrisi del suo vil sembiante
(*Pd.*, XXII, 132)

² *Regulae caelestis iuris (Regulae theologicae)*, VII.1 e 4, a c. di N. M. Häring, in *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge* 56 (1981), 97-226.

Poi Beatrice lo invita a guardare verso l'alto, oltre il confine dell'universo aristotelico e lì, dove non dovrebbe esserci nulla, Dante è folgorato da un punto di luce abbagliante – Dio – circondato da nove smisurate sfere angeliche.³

Ma dove si collocano Dio e i cori angelici, se non appartengono all'universo aristotelico? È Dante stesso a rispondere: Dio e le sfere angeliche avvolgono l'universo e, al tempo stesso, ne sono avvolti. Il Poeta non fa che contrapporre alla posizione privilegiata della Terra nell'ordine fisico dell'universo percepibile dagli esseri umani la centralità assoluta di Dio nell'universo spirituale:

secondo un rovesciamento di prospettive che era già stato formulato [...] nella raffigurazione della temporalità come una pianta che ha le radici in alto (nel Primo Mobile) e le foglie in basso (in tutte le altre sfere celesti e infine sulla terra): *È come se, lungo il confine che separa il visibile dall'invisibile ... il mondo visibile si riflettesse capovolto nel modo invisibile, rappresentato simbolicamente dalla Sfera dell'Empireo. Si attua uno spostamento di centro* (Papavici).

La questione posta qui è dunque la corrispondenza fra la reale disposizione degli astri e delle sfere che li contengono e la loro apparenza terrena.⁴

La riflessione dantesca tocca un punto essenziale, ossia l'ordine del cosmo e la percezione che hanno gli esseri umani: ciò che l'uomo scorge dal basso non è la verità cosmica, ma il suo riflesso speculare; la realtà autentica, la verità, si rivela solo in una dimensione trascendente, dove ogni gerarchia visibile risulta rovesciata.

Per secoli, questa visione è stata interpretata come un artificio poetico, ideato da Dante, per rendere dicibile l'ineffabile.

Chiunque, dai primi illustratori (si veda, ad esempio, la rappresentazione nel codice Egerton 943 della British Library, Fig. 1), ai grafici dei libri scolastici, abbia tentato di rappresentare graficamente il cosmo dantesco ha avuto problemi a trovare, tramite la geometria euclidea, la giusta raffigurazione di nove sfere che avvolgono l'universo e ne sono avvolte. L'immagine non è evidentemente quella della Fig. 2, tracciata in uno spazio bidimensionale, poiché, come si può notare, Dio e i novi cori angelici sovrastano il resto del cosmo sottostante, ma non lo avvolgono, né ne sono avvolti. Il cosmo dantesco, quadridimensionale, è un'immagine forse più simile alle Figg. 3 e 4.

³ Per una rilettura del passo, rimando al recente contributo di R. Pinto, *Il punto divino e il rovesciamento della prospettiva terrestre: Dante, Paradiso XXVIII-XXIX*, in «Dialogoi. Rivista di studi comparatistici», n. 10, 2023, pp. 59-68.

⁴ Ivi, p. 60.

Fig. 1. Egerton MS 943, British Library, Londra, fol. 186r.

Fig. 2. Tentativo di rappresentazione del cosmo dantesco in uno spazio bidimensionale: Credits: *Unione Astrofili Italiani*

Fig. 3. Possibile spunto per rappresentare l'universo dantesco.

Fig. 4. Possibile spunto per una rappresentazione del cosmo dantesco secondo la geometria non euclidea.

Quella dantesca è un'intuizione che anticipa di sei secoli ciò che noi oggi descriviamo tramite la geometria di Riemann, cioè uno spazio curvo in cui non esiste un "bordo", ma in cui tutto è racchiuso in una continuità senza fine o in uno spazio-tempo infinito (e qui non possiamo non pensare agli *infiniti mondi* che portarono al rogo Giordano Bruno). È lo stesso modello che Einstein adotta per descrivere l'universo della relatività dello spazio e del tempo, che Dante sembra avere intravisto poeticamente, e che Gaudí tradurrà in architettura tramite le forme non euclidee della *Sagrada Família* (Fig. 5).

Fig. 5. Interno della *Sagrada Família*, che ricorda un dodecaplex, noto anche come 120-cella, ossia l'analogo in quattro dimensioni del dodecaedro.

Riflettendo sul tema del convegno, mi sono chiesta quali studiosi avessero riconosciuto l'intuizione geometrica di Dante. Non mi ha sorpreso constatare che si è trattato soprattutto di matematici, fisici e, più recentemente, di astrofisici come l'italiano Marco Bersanelli. Il primo, tuttavia, a coglierne la portata fu, nel 1921, il matematico russo Pavel Alexandrovič Florenskij (1882–1937), che riconobbe nella *Commedia* una concezione del cosmo non riconducibile allo spazio euclideo, ma sorprendentemente vicina alla moderna nozione di ipersfera.

Il lavoro di Florenskij tardò a giungere in Occidente, quindi fu molto più tardi che, sempre e solo in ambito matematico, si iniziò a parlare delle quattro dimensioni del

cosmo dantesco. Come si è detto, secondo Dante, il parametro che regola la rotazione delle sfere non è la distanza dalla Terra, bensì quella da Dio. È questo parametro, aggiunto alle tre dimensioni convenzionali, a costituire il cosmo a quattro dimensioni della *Commedia*.

La visione di Dio, abbagliante e inaccessibile, giunge al poeta attraverso lo sguardo di Beatrice, che funge da specchio (*in speculum*, ma non più in *ænigmate*, ci verrebbe da dire): il mondo invisibile diventa così un calco del mondo visibile. L'empireo è Teo-centrico, mentre l'universo fisico è Geo-centrico. I cori angelici accelerano la loro orbita quanto più si avvicinano a Dio, così come i cieli visibili accelerano mano a mano che si allontanano dalla Terra.

Il mondo sensibile, con la Terra al centro, e l'Empireo, con Dio al centro, si configurano come due sfere che condividono la stessa superficie, il Primo Mobile: si tratta in tutto e per tutto di un'ipersfera. Il cosmo appare come rovesciato dall'interno all'esterno: non più la Terra al centro, ma Dio.

Cito ora, in traduzione mia, il matematico statunitense Mark Peterson, che nel 1979 nell'articolo *Dante and the 3-sphere* (ricordiamo qui che la 3 sfera è una sfera alla terza, o S tre, o ipersfera) scrive:

È una notevole sorpresa scoprire, a una lettura più attenta, che la cosmologia di Dante non è geometricamente semplice come appare a prima vista, ma in realtà sembra trattarsi di una 3-sfera, un universo che emerge anche come una soluzione cosmologica delle equazioni di Einstein nella teoria della relatività generale. Mi sono imbattuto in questa idea quando Dante si è proposto di trattare una caratteristica evidentemente insoddisfacente della cosmologia aristotelica, quando egli, come narratore nel Paradiso, arriva al "bordo" dell'universo.

Cosa c'è oltre il bordo? Dante affronta proprio questo problema alla fine della Divina Commedia, quando deve descrivere l'Empireo non in termini di principi o astrazioni, come faceva la cosmologia del suo tempo, ma come qualcosa effettivamente presente. L'immagine è una 3-sfera. Questa caratteristica, inaspettata in una cosmologia medievale, costituisce un'aggiunta interessante a qualsiasi discussione sullo spazio curvo, con evidenti ramificazioni interdisciplinari.⁵

I matematici hanno anche tentato di elaborare rappresentazioni grafiche dell'universo dantesco in uno spazio sferico. Il problema è che una 3-sfera, o ipersfera (S3), è una

⁵ *Dante and the 3-sphere*, December 1979 in «American Journal of Physics» 47 (12): pp.1031-1035 DOI:10.1119/1.11968

figura geometrica appartenente a una dimensione superiore rispetto alla nostra, e per questo non può essere rappresentata graficamente, né visualizzata direttamente. Possiamo solo intuirlo per analogia. Immaginiamo, ad esempio, un mondo piatto abitato da esseri bidimensionali: se una sfera tridimensionale attraversasse il loro piano, essi percepirebbero soltanto una successione di cerchi che si allargano progressivamente, poi si restringono fino a scomparire. Allo stesso modo, per noi esseri tridimensionali, l'intersezione con una 3-sfera si manifesterebbe come una serie di sfere comuni che appaiono, si espandono, si contraggono e infine svaniscono.

Torniamo al *geomètra* del titolo e consideriamo esclusivamente i versi della *visio Dei* (*Pd.* XXXIII, vv. 127-131), che è poi l'unica cosa possibile in uno spazio-tempo così limitato come quello che ho per questo intervento.

Quella circolazion che sì concetta
pareva in te come lume riflesso,
da li occhi miei alquanto circunspetta,
dentro da sé, del suo colore stesso,
mi parve pinta de la nostra effige

Il nucleo centrale dell'ultima visione dantesca è un'immagine che si forma a partire da una figura geometrica: la *circolazion*, cioè il cerchio, o meglio i tre cerchi, come indicano i versi precedenti, “*tre giri di tre colori e d'una contenenza*” (v. 115), che rappresentano la Trinità. Non è soltanto la funzione simbolica del cerchio ad attirare l'attenzione: ciò che in questo passo risulta decisivo è il modo in cui Dante impiega questa figura geometrica in rapporto alla possibilità stessa dell'essere umano di comprenderla razionalmente. Ci troviamo di fronte a un'immagine posta sulla soglia tra il visibile e l'imperscrutabile, e che proprio per questo rimane indicibile.

Il primo segnale è racchiuso nell'aggettivo “*conchetta*” (v. 127), riferito alla *circolazion*: essa è “*sì concetta*”, cioè concepita pienamente, perfettamente, in Dio. L'aggettivo contiene in sé l'idea di *comprehensio*, nel senso del compimento ontologico, non della comprensione umana: è Dio che concepisce, non l'uomo che comprende. Subito dopo Dante aggiunge “*pareva in te come lume riflesso*”, e l'ambiguità del riflesso introduce al tempo stesso prossimità e distanza, apparenza e opacità. Dio è “visto”, come già scriveva san Paolo, attraverso uno specchio: la luce riflette, non rivela.

La chiave di volta sta però nel verso “*mi parve pinta de la nostra effige*” (v. 131). Qui non troviamo un concetto, ma un'apparizione: una figura. Il verbo *parere*, unito al participio

pinta – che significa dipinta, ma anche impressa, segnata – colloca il riconoscimento dell'umano in una dimensione figurale, non intellettuale. È una figura percepita in una forma perfetta e tuttavia irrisolta: ancora una volta, non è pensiero, ma visione.

A questo punto Dante introduce la similitudine che rovescia l'intero apparato di sicurezza razionale accumulato fino a quel momento:

Qual è 'l geomètra che tutto s'affige
per misurar lo cerchio, e non ritrova
pensando, quel principio ond'elli indige...
(Pd. XXXIII, 138-140)

Questa terzina, di straordinaria compattezza logica, merita di essere scomposta con attenzione. Il termine *geomètra* non è casuale: non “matematico”, non “filosofo”, ma precisamente colui che tenta di calcolare figure spaziali per via razionale. È il tecnico del pensiero, colui che dispone di strumenti formali e cerca la corrispondenza tra il visibile e il misurabile. Il suo oggetto è “*misurar lo cerchio*”, e qui la tradizione è inequivoca: si tratta della quadratura del cerchio, problema noto fin dall'antichità classica, che sarà dimostrato impossibile in termini euclidei solo nel XIX secolo. Già nel Medioevo, però, era chiaro che il rapporto tra la circonferenza e il diametro – espresso dalla costante π – non poteva essere determinato esattamente con riga e compasso. Dante trasforma questo problema matematico in metafora del rapporto tra umano e divino: il cerchio, forma perfetta, è percepibile ma non misurabile.

Il passo decisivo è nel “*principio ond'elli indige*”: quel principio è il fondamento razionale che collega la figura al calcolo, la cosa alla spiegazione. È ciò di cui il geometra ha bisogno per concludere la sua dimostrazione. Ma non lo trova “pensando”. Il verbo *ritrova* indica il fallimento: non è la cosa che manca, ma la sua comprensione concettuale. La realtà è lì, ma il pensiero non basta.

Subito dopo Dante dichiara: “*tal era io a quella vista nova*”. È la propria esperienza a essere identificata con quella del geometra che fallisce. L'epifania ultima della *Commedia* è dunque costruita sulla consapevolezza dell'impotenza razionale: non c'è accesso al divino per via razionale, geometrica. È questa la contraddizione intenzionale che sostiene l'intera conclusione: Dio si mostra come *circulazion*, ma quella figura non può essere misurata né spiegata. Il mistero dell'Incarnazione – il modo in cui sta *l'imgo al cerchio* – non è deducibile.

Ecco allora il neologismo decisivo: “*s’indova*”. Non è una collocazione logica, non è un atto di ragionamento. È un trovarsi dentro, un collocarsi che sfugge alla determinazione concettuale. Dante inventa la parola, perché non ha un verbo adatto: “entrare in dove” non indica uno spazio, ma un atto ontologico non tracciabile. Ricordate che poco prima, Dante aveva detto: *Un punto mi vinse/ parendo inchiuso da quel ch’elli ‘nchiude* (Pd, XXX, 11-12)?

Segue l’ammissione definitiva: “*ma non eran da ciò le proprie penne*”. Le penne, immagine dell’ingegno poetico e speculativo, non bastano: il volo non si compie, l’analogia non regge, il discorso si interrompe. E proprio quando l’impotenza è massima, interviene la svolta soprannaturale: “*se non che la mia mente fu percossa / da un fulgore in che sua voglia venne*”. Non la deduzione, ma l’irruzione. Non il calcolo, ma la grazia. Un fulgore – un lampo – percuote la mente dall’esterno e le concede l’intuizione immediata: *venne*, verbo irruente, chiusura compiuta.

Il sigillo finale è notissimo: “*l’Amor che move il sole e l’altre stelle*”. Non resta la ragione, sospesa; non resta l’intelletto, che ha riconosciuto il proprio limite; resta il moto dell’Amore, il desiderio che si unisce all’oggetto amato. È questo l’orizzonte ultimo: la geometria mostra i propri confini, la ragione riconosce la propria impotenza, e la visione si schiude nell’Amore.

Ma quale Amore?

È indubbio che, per Dante, esistano almeno tre tipologie d’amore, corrispondenti ad altrettante forme di conoscenza e di spazialità dell’essere.

Il primo è quello simbiotico-fusionale della nota anafora del canto V dell’Inferno: l’amore senza *intelletto* di Francesca e dei peccatori carnali, un amore che *impetra*, costringendo il poeta alla ripetizione

degli stessi modelli espressivi e degli stessi stilemi, che altro non sono, poi, che quelli cavalcantiani (basti pensare a *Voi che per li occhi mi passaste ’l core*) e quelli propri dello Stil Novo.⁶

⁶ C. Rossi, *Inferno*, ix, 51-57: *Medusa, lo sguardo che fa peccare*, in «Rassegna Europea di letteratura Italiana» 35, 2010, pp. 37-50, cit. p. 49.

Potremmo dire che questo primo amore non conosce geometria, perché non riconosce un centro.

È una forza vettoriale pura, un'energia *senza misura*, un turbine, privo del punto di equilibrio che lo renda conoscitivo.

L'amore di Francesca è un vortice, una spirale in continuo movimento (il cui centro si muove costantemente), agitata dal vento infernale: un moto che tende all'infinito senza mai chiudersi.

Possiamo applicare anche ai due amanti danteschi quanto scriveva Imre Tóth, filosofo e storico della matematica rumeno:

Come Tristano e Isotta, i testi di E e non-E sono parti costitutive di un romanzo geometrico, sono indissolubilmente legati non solo nella morte, ma anche nella vita. Solo insieme possono vivere e morire: indipendenza nell'essere e impossibilità di sussistere sono attributi che si devono ascrivere loro simultaneamente.

(Imre Tóth, *Aristotele e i fondamenti assiomatici della geometria*, Milano 1997, p. 494).

L'amore dei lussuriosi del V dell'Inferno è entropico: brucia la differenza fra *io* e *tu*, e proprio per questo si autodistrugge.

È un sistema senza curvatura, senza raggio, senza principio di simmetria. Non è un cerchio, ma un *collasso geometrico*: due punti che si sovrappongono e perdono la figura: infatti i due amanti *insieme vanno* in una forma scomposta, che potremmo esprimere matematicamente secondo questa formula evocativa:

$$\lim_{d \rightarrow 0} S = \emptyset$$

Il secondo livello d'amore è quello terreno e razionale, l'amore che conosce la distanza, cioè *misurato*. È, per così dire, l'amore che ha trovato il proprio centro.

In termini geometrici, si tratta proprio dell'amore raffigurabile con la formula del cerchio euclideo:

$$(x - \Delta_x)^2 + (y - \Delta_y)^2 = r^2$$

dove Δ rappresenta il Dio d'Amore, centro immobile da cui tutte le creature – i punti (x, y) della circonferenza – sono equidistanti.

L'amore dell'Arnaut dantesco "all'ombra sonora di Folchetto",⁷ e più in generale quello della *Vita nova*, non è un amore cieco e senza centro (come quello di Francesca): è un amore proporzionato, che inizia a riconoscere il proprio limite.

Nella *Vita nova* Dante adotta la figura euclidea del cerchio come modello dell'amore terreno, di cui però Dante ancora non è partecipe: «*Ego tanquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiæ partes; tu autem non sic*». In questa geometria perfetta, il Dio d'Amore è il centro e le creature si dispongono sulla circonferenza, ciascuna a distanza costante r . La formula classica appena citata descrive una relazione armonica ma non coincidente: ogni punto partecipa dell'ordine del centro, tuttavia nessuno lo contiene. È l'immagine di un amore centripeto, orientato verso l'unità, ma ancora segnato dalla distanza.

L'amore terreno, in questa prospettiva, non si unisce ontologicamente perché resta dentro la condizione della creatura: la tensione verso il principio non può dissolversi nella coincidenza, pena l'annullamento della differenza che costituisce l'identità stessa dell'uomo.

L'unione carnale e affettiva è reale, generativa, ma non elimina la distinzione delle sostanze. La procreazione, nel linguaggio geometrico di Dante, è la dimostrazione visibile di questa armonia nella distanza: due punti distinti della circonferenza condividono la medesima distanza dal centro e cooperano alla sua figura. L'amore umano, quindi, è simbolicamente generativo ma non unitivo ontologicamente: crea vita nel tempo, ma non crea identità nell'essere.

In termini più precisi, la condizione dell'amore terreno può, a mio avviso e con un *divertissement* matematico, essere espressa formalmente come:

$$\forall P \in C; d(P, \Delta) = r \wedge \Delta \notin P$$

Ogni simbolo di questa formula racchiude un aspetto essenziale della cosmologia affettiva di Dante:

\forall (quantificatore universale) indica che la condizione vale per ogni punto P , cioè per ogni creatura terrena. Nessuna è esclusa dalla relazione d'amore, ma tutte vi partecipano secondo la stessa proporzione.

⁷ Argomento della mia riflessione al recente convegno caprese *Conosco i segni dell'antica fiamma. L'amore in Dante, dalla psicopatologia alla metafisica* di cui è disponibile il video a questo link: <https://www.youtube.com/watch?v=W9uUmEvZ35E>

$P \in C$ significa che il punto P appartiene alla circonferenza del cerchio: ogni creatura vive entro i limiti della creazione, nel mondo finito e misurabile.

$d(P, \Delta)$ rappresenta la distanza ontologica fra la creatura e Dio.

$= r$ implica che la distanza è costante: ogni anima è equidistante da Δ , perché tutte derivano dallo stesso principio, ma nessuna può ridurre quella distanza con le proprie forze.

\wedge (et) congiunge due verità simultanee: la relazione e la separazione.

$\Delta \notin P$ afferma che Δ – cioè Dio – non appartiene a nessun punto della circonferenza; Egli è trascendente, non contenuto nell'universo, ma origine del suo ordine.

Con linguaggio più figurato, questa stessa legge può essere riscritta così:

$$P_1 \neq P_2 \wedge d(P_1, \Delta) = d(P_2, \Delta)$$

Due creature distinte, equidistanti da Dio, convergono verso lo stesso principio senza mai farsi principio esse stesse.

È la logica della *caritas desiderans*: l'amore che anela, che riconosce la perfezione come misura, ma non come stato.

Da questa geometria morale nasce la tensione stessa della vita umana: essere periferia consapevole del proprio centro.

Quando il Dio d'Amore pronuncia la frase sopracitata nella *Vita Nova*, Dante riceve, pur in forma di rimprovero, una *rivelazione strutturale*: la differenza fra l'amore umano e quello divino non è morale o psicologica, ma ontologica e geometrica.

Il centro si rapporta a tutte le parti in modo identico: è il punto che non ha direzione, il principio immobile, la causa formale della proporzione universale.

L'uomo è un punto della circonferenza e il suo rapporto con le altre parti non è simile: essendo situato in un luogo specifico del cerchio, è più vicino a certe creature/punti sulla circonferenza e più lontano da altri. Il suo amore è dunque *relativo*, segnato da parzialità e inclinazione, segnato da una condizione asimmetrica, perché il suo sguardo nasce da un punto di osservazione limitato, da una prospettiva ribaltata. L'amore umano vive nello spazio della differenza, e per questo genera, perché ciò che è imperfetto si perpetua per similitudine, non per identità.

In più, nella precisa storia poetica di Dante dobbiamo tener presente che il Poeta ancora non è partecipe di quella figura, non è ancora neppure un punto sulla circonferenza, perché il suo amore è troppo simile a quello di Francesca, impetrato.

La conseguenza è teologica: la differenza fra Dio e l'uomo non consiste nella presenza o assenza di amore, ma nella *forma geometrica* del loro amare.

Il *tu autem non sic* è la condizione del tempo, del desiderio, della storia del Poeta. Solo nella *Commedia* questo “non sic” si rovescia: l'intero poema è il percorso che conduce da quella sproporzione originaria alla *visio Dei*.

Nel *Paradiso*, il punto della circonferenza diviene parte dell'ipersfera, e il rapporto non è più *relativo* ma *immanente*: Dio è punto di luce, ma in ogni punto, e quindi ogni punto si rapporta a tutto nello stesso modo.

In termini più semplici: il *tu autem non sic* è la diagnosi della condizione dantesca; il *Paradiso* è la sua guarigione geometrica.

Ciò che era distanza diventa, per i beati, coincidenza; ciò che era parzialità diventa totalità.

Il Dio d'Amore della *Vita nova* ammoniva; il Dio-Amore della *Commedia* include ed è incluso.

La stessa formula che prima segnava l'impossibilità dell'unione (il cerchio euclideo) si trasforma nella sua realizzazione: la 3-sfera non euclidea.

Scrivo R. Pinto nel citato articolo del 2023:

L'amore divino come cerchio, di cui Dio è il centro, è tema ed immagine di tipo neoplatonico, ne leggiamo infatti la formula nel trattato dello Pseudo Dionigi, citato qui come autorevole fonte teologica nei vv. 128-130, *Dei Nomi Divini* (IV 14): *L'amore divino dimostra eccellentemente di non avere fine né principio, come un circolo perpetuo che gira attorno, a causa del Bene dal Bene e verso il Bene, con un'orbita impeccabile, rimanendo nello stesso stato e seguendo lo stesso modo e sempre procede, rimane e ritorna.*

Ma quando Dante giunge alla *visio Dei* in *Paradiso*, la geometria dell'amore muta natura. La formula può allora essere trasposta sul piano dell'ipersfera:

$$S_3 = \{P \in \mathbb{R}^4: \| P - \Delta \| = r\} \forall \Delta \in \mathbb{R}^4$$

In questa notazione, il luogo geometrico è composto dai punti P che appartengono all'ipersfera S^3 tali che la distanza $d(P, \Delta)$ con il "centro" Δ sia costante (r). Contemporaneamente Δ coincide con un qualunque punto Q dello spazio S^3 , come dire che Δ può essere ovunque nell'ipersfera e anche oltre, nello spazio a 4 dimensioni.

La distanza r non rappresenta più separazione, ma equidistanza nella comunione: ogni creatura partecipa in ugual misura dell'amore che la fonda.

La logica cambia radicalmente: non è più quella del desiderio, ma della pienezza, della *caritas*, è amore perfetto, che non desidera, dona, perché coincide con il suo principio.

La distanza non è annullata ma trasfigurata: il Centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo.

Nel mondo terreno, Δ è il centro fuori dal punto; in S^3 , Δ è il centro che abita ogni punto. La trascendenza si fa immanenza, senza che l'ordine si dissolva.

Ora, si sa che per oltre duemila anni gli *Elementi* di Euclide sono stati il manuale universale di geometria: studiati ininterrottamente dal mondo antico fino all'età moderna, tradotti in arabo nel Medioevo, poi in latino e nelle lingue volgari, hanno costituito non soltanto un testo matematico, ma anche un modello di rigore logico applicato alla conoscenza.

Secondo il quinto postulato delle parallele, la geometria euclidea concepisce lo spazio come piano, infinito e omogeneo, governato da leggi che sembrano coincidere con l'evidenza dell'esperienza: la somma degli angoli interni di un triangolo è pari a centottanta gradi, rette parallele non si incontrano mai, le figure possono essere ricondotte a rapporti proporzionali stabili.

È all'interno di questo orizzonte concettuale che Dante introduce l'immagine del geometra intento a misurare il cerchio e lo assume come emblema della propria condizione: pur giunto alla soglia della visione ultima, con i suoi strumenti antichi non riesce a trovare quel "principio" che gli manca.

La quadratura impossibile diventa così la metafora dell'impotenza dell'intelletto di fronte al mistero dell'Incarnazione e della Trinità.

Sappiamo oggi che il problema della quadratura del cerchio non ha soluzione. Nel 1882, infatti, Ferdinand von Lindemann dimostrò che il numero π è trascendente (termine che sarebbe piaciuto molto a Dante), e dunque non costruibile con riga e compasso: la quadratura del cerchio è matematicamente impossibile. Ma nel Medioevo e nel Rinascimento il problema rimaneva aperto, ed era anzi un paradigma del limite della ragione e della tensione verso l'impossibile.

È in questo contesto che acquista un significato particolare l'“Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci. Leonardo non intende risolvere il problema della quadratura del cerchio nel senso tecnico e matematico, ma cerca di rappresentare un principio di armonia tra due figure inconciliabili: il cerchio e il quadrato. Riprendendo Vitruvio, egli mostra come il corpo umano, con le sue proporzioni, possa inscrivere simultaneamente in entrambe le figure. In tal modo, ciò che è impossibile da costruire matematicamente – rendere equivalenti cerchio e quadrato – diventa possibile sul piano simbolico e figurativo. Il cerchio continua a rappresentare il cielo, la perfezione trascendente, mentre il quadrato indica la terra e la misura dell'umano. Al centro, l'uomo stesso diventa punto di mediazione tra i due mondi, un microcosmo che riflette il macrocosmo.

Si potrebbe dire, dunque, che se Dante aveva colto il fallimento della ragione euclidea nel misurare il divino, Leonardo cerca un modo per riconciliare simbolicamente le due figure, offrendo nell'immagine del corpo umano una sintesi proporzionale di terra e cielo. Dante insiste sul limite, Leonardo mostra l'armonia possibile.

È a partire da questo punto che, a mio modestissimo avviso, si comprende meglio la posizione di Gaudí. L'architetto catalano, erede di una tradizione spirituale non meno radicale, dispone nel suo tempo di strumenti che Dante e Leonardo non avevano: le geometrie non euclidee. Abbandonando il dogma del piano euclideo, Gaudí adotta paraboloidi, iperboloidi, elicoidi, superfici curve che non chiudono lo spazio ma lo aprono. Le sue architetture non si limitano a evocare l'impossibile, come fa Dante, né a proporre un'immagine simbolica, come Leonardo, ma tentano di tradurlo nello spazio costruito. La Sagrada Família diventa così un luogo in cui l'impossibile misura del divino si fa esperienza percettibile: colonne che crescono come alberi, volte che si curvano come superfici cosmiche, luce che trasfigura lo spazio.

Penso che in questo itinerario che va da Dante a Leonardo, sino a Gaudí, si riconosca una medesima tensione: dare forma al mistero, sapendo che esso eccede i limiti della ragione.

Gaudí lavora forte della messa in discussione del quinto postulato che ha aperto la strada alle cosiddette geometrie non euclidee. Già Gauss aveva intuito la possibilità di sistemi alternativi, ma furono Lobacevskij e Bolyai, negli anni Trenta dell'Ottocento, a elaborare in modo compiuto una geometria iperbolica, in cui per un punto esterno a una retta passano infinite parallele. In questa concezione, lo spazio ha curvatura negativa: le parallele tendono a divergere e la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi. Qualche decennio più tardi, Riemann sviluppò la geometria ellittica, caratterizzata dall'assenza di parallele: tutte le rette si incontrano, lo spazio è chiuso e ha curvatura positiva, come la superficie di una sfera.

Queste geometrie, iperbolica ed ellittica, hanno infranto l'idea che quella di Euclide fosse l'unica geometria possibile, mostrando come lo spazio non debba necessariamente essere concepito come piano e infinito, ed hanno avuto sviluppi teorici di enorme portata: non solo hanno ridefinito i fondamenti della matematica, ma hanno anche fornito strumenti essenziali alla fisica contemporanea, in particolare alla teoria della relatività di Einstein, che descrive l'universo come uno spazio-tempo curvo, modellabile secondo le categorie non euclidee.

Quando ci si avvicina al pensiero cosmologico di Dante e alla concezione architettonica di Antoni Gaudí, si rimane colpiti da un medesimo atteggiamento creativo: l'uso della geometria come linguaggio per esprimere ciò che non è immediatamente visibile. Dante e Gaudí, ciascuno nel proprio linguaggio, partono da un'intuizione comune: la forma non è mai neutra, e il sacro si manifesta solo in figure che sfuggono alla rigidità, al calcolo, alla misura. Non a caso, tanto l'uno quanto l'altro concludono la propria opera in un'apertura: Dante con la *rota* che muove il suo desiderio e la sua volontà, Gaudí con una basilica che cresce ancora, come un organismo vivente, senza mai essere perfettamente compiuta.

Lo ha detto Gaudí stesso: “*La linea retta appartiene all’uomo, la linea curva a Dio*”. E ancora: “*Se Dio avesse voluto creare una colonna in stile dorico, ionico o corinzio, l’avrebbe fatto. Invece ha creato il femore come iperboloide, perché funziona meglio*”.⁸

Questa affermazione, spesso citata come curiosità o *boutade*, è in realtà un vero principio teologico. La natura, in quanto opera divina, non conosce la geometria astratta, ma solo la geometria strutturale, la geometria interna al vivente.

La basilica dell’architetto catalano, e in particolare la facciata della Passione, rende visibile questa teologia della forma: le colonne inclinate, le superfici oblique, le strutture a paraboloidi iperbolici. Nessuna linea retta. Nessuna cupola centralizzante. Nessun arco a tutto sesto. Le forze non si equilibrano per simmetria, ma per bilanciamento dinamico. Come nel corpo umano, la stabilità è garantita dalla flessibilità, non dalla rigidità. Le colonne non sono verticali perché devono resistere al carico attraverso la dispersione angolare. La curva diventa figura dell’adattamento alla gravità, e dunque della natura stessa come evento sacro.

In altre parole, l’architettura di Gaudí è fondata su forme geometriche organiche, la cui funzione statica è inseparabile dal principio formale. Si tratta di una geometria che non si progetta, ma si *genera*. Un sistema di forze che cresce e si equilibra attraverso la propria struttura interna. Questo è il punto di massima affinità con Dante.

Dante affida al cerchio – figura perfetta – l’apparizione della “nostra effige”, ma riconosce che nessun principio razionale può spiegare “come vi s’indova”. Gaudí, analogamente, non costruisce la colonna per somiglianza con un’idea di perfezione, ma per adesione alla logica costruttiva della creazione. In entrambi, la forma non è concettuale.

E ancora più radicale è il rifiuto di una centralità prospettica. La *Sagrada Família* non ha un centro ottico. Non ha un’asse dominante. Le tre facciate – della Natività, della Passione, della Gloria – non si presentano mai tutte insieme: lo spettatore può vederne solo una per volta, e solo percorrendo il perimetro. Questa frantumazione della visione unitaria risponde a un principio profondo: il divino non è esauribile da un solo punto di vista. Così come Dante non riesce a trovare “quel principio” che spieghi la convivenza dell’umano con il divino, così Gaudí impedisce che lo spettatore afferri la totalità dell’edificio con un solo sguardo.

⁸ *Idee per l’architettura. Scritti e pensieri raccolti dagli allievi*, a c. di Maria Antonietta Crippa e Isidre Puig Boada, 2011.

Un altro elemento fondamentale è la luce. Nella *Sagrada Família*, la luce non entra frontalmente: filtra da vetrate che si colorano con il giorno, variando tonalità e incidenza. L'illuminazione non è uniforme, né diretta. È un evento. Un'epifania, nel senso letterale del termine. Anche qui si ripete lo schema dantesco: la comprensione non avviene per ragionamento, ma per percussione. La mente non penetra Dio: viene colpita da un fulgore.

Le parole di Dante – “*se non che la mia mente fu percossa da un fulgore...*” – trovano il loro parallelo esatto nell'esperienza sensoriale dell'interno della basilica di Gaudí. L'illuminazione non chiarisce, ma colpisce. La percezione diventa accecamento.

Siamo ora, forse, lo spero, in condizione di formulare un punto fermo: tanto per Dante quanto per Gaudí, la forma non è mai garanzia di comprensione, ma al contrario è figura del limite. In entrambi, l'atto formale è un gesto asintotico, per usare un lessico matematico, verso l'inesprimibile.

Dante vede ciò che non può dire, e per questo crea un lessico nuovo. È costretto a forzare il linguaggio per afferrare l'evento ineffabile. Gaudí fa la stessa cosa con la pietra: abbandona la grammatica dell'architettura classica e inventa una nuova sintassi costruttiva, fatta di equilibri dinamici, di volumi torsivi, di luci in movimento.

La geometria, in entrambi i casi, non è linguaggio dell'ordine, ma luogo dell'eccedenza. Non è riducibile a numeri interi, a rapporti armonici, a moduli replicabili. È, piuttosto, un'interrogazione che genera figure solo per mostrare ciò che le figure non contengono. E questo è forse il punto in cui Dante e Gaudí si rivelano più vicini. Non nella superficie delle forme, ma nella struttura epistemologica che informa il loro rapporto con il divino. Entrambi pensano Dio a partire dal fallimento del sapere umano: l'uno attraverso la poesia, l'altro attraverso l'architettura. Entrambi si affidano alla forma per dire ciò che la forma non basta a contenere. E proprio in questa insufficienza costitutiva, la forma si fa vera.

Dio, per Dante come per Gaudí, non si dà nella chiarezza della struttura, ma nella resistenza della struttura al dominio razionale. Il sacro non è ciò che si capisce, ma ciò che si vede e si perde nel vedere. È ciò che si “*circunspetta*”, per usare la parola di Dante: guardato attorno, senza poterlo mai cogliere al centro.

Si potrebbe dire che entrambi hanno trasformato la geometria in luoghi teologici. E, proprio per questo, hanno saputo indicare non dove abita Dio, ma fino a dove può spingersi l'uomo per incontrarne il riflesso.

E alla fine, forse, il punto di massima prossimità tra i due non è nella *circulazion* dantesca né nella guglia centrale della *Sagrada Família*, ma in quel gesto dichiarato, umile e

vertiginoso, che entrambi compiono: riconoscere che il proprio sapere non basta, e che solo l'intuizione – il fulgore, il colore, la curva – può, per un attimo, permettere all'umano di *abitare* il divino, perché solo l'Amore muove il sole e l'altre stelle.

Bibliografia essenziale

Fonti primarie

Dante Alighieri, *La Commedia secondo l'antica vulgata*, ed. Giorgio Petrocchi, 4 voll., Milano, Mondadori ("I Meridiani"), 1966–1967.

Euclide, *Elementa*, ed. J. L. Heiberg, Leipzig, Teubner, 1883–1888.

Niccolò Cusano, *De docta ignorantia*, in *Nicolai de Cusa Opera omnia*, vol. I, Hamburg, Meiner, 1932.

Bonaventura da Bagnoregio, *Itinerarium mentis in Deum*, in *Doctoris Seraphici S. Bonaventurae Opera omnia*, Quaracchi, Collegium S. Bonaventurae, 1882.

Antoni Gaudí, *Scritti*. Ediz. Illustrata, 2006.

Alain de Lille

C. Chiurco, *Alano di Lilla: dalla metafisica alla prassi*, Vita e Pensiero, Milano 2005

Alain de Lille, *De Planctu naturae*, éd. Nikolaus M. Häring, *Studi medievali*, 3° s., 19, 1978, p. 797-879

Carla Rossi, « Autour d'Alain de Lille. Nouvelles propositions », *Cahiers de civilisation médiévale*, 52/4, 2009, pp. 415-426.

Carlo Chiurco, Perché le «Lettres familières» non sono opera di Alanus ab Insulis in *Theory and Criticism of Literature and Arts*, vol. 2, No. 1 November 2017, pp. 5-26

Carla Rossi, L'auteur des «Lettres familières d'un moine du Bec» attribuées à Alain de Lille, *Ibidem*, pp. 27-44.

Florenskij e interpretazioni moderne

Pavel Florenskij, *Lo spazio e il tempo nell'arte* (1921), trad. it. di Nicoletta Misler, Milano, Adelphi, 1993.

—, *La prospettiva rovesciata e altri scritti*, Milano, Adelphi, 1983.

Mark A. Peterson, "Dante and the 3-Sphere", *American Journal of Physics*, vol. 47, n. 12 (1979), pp. 1031–1035.

Marco Bersanelli, *Il grande spettacolo del cielo*, Milano, Pickwick 2016.

Laura Catastini, Franco Ghione, *Geometrie senza limiti, i mondi non euclidei*, il Mulino, 2018.